

**ҲОМИЛА ИЧИ ГИПОКСИЯСИ ПАТОЛОГИК АКУШЕРЛИК-ГИНЕКОЛОГИК
АНАМНЕЗЛИ ОНАЛАРДАН ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРНИНГ ПЕРИНАТАЛ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИДА ХАВФ ОМИЛИ СИФАТИДА**

Набиева Ш.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Перинатал энцефалопатия билан 90 нафар янги туғилган чақалоқлар текширилди, улардан иккита гуруҳ ташиқил этилди: I гуруҳ - перинатал энцефалопатия ўрта оғир даражаси билан 50та янги туғилган чақалоқлар, ва II гуруҳ - перинатал энцефалопатия оғир даражаси билан 40 та янги туғилган чақалоқ. Олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, барча таққосланган гуруҳларда ҳомиладор аёлларда камқонлик билан касалланиш даражаси юқори бўлган, бу ҳомиланинг гипоксик зарарланишига сабаб бўлган ва кейинчалик марказий асаб тизимининг ҳолатини ўзгартиришига олиб келган, айниқса янги туғилган чақалоқларнинг турли даражадаги перинатал энцефалопатияси сабаб бўлган.

Калит сўзлар: перинатал энцефалопатия, анемия, оксидловчи стресс, экстрагенитал патология, акушерлик ва гинекологик анамнез, нейроциркулятор дистония.

**CHRONIC FETAL HYPOXIA AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF PERINATAL
ENCEPHALOPATHY IN NEWBORNS FROM MOTHERS WITH A HISTORY OF OBSTETRIC
AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY**

Nabieva Sh.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. 90 newborns with perinatal encephalopathy were examined, of which 2 groups were formed: Group I - 50 newborns with perinatal encephalopathy of moderate severity. and group II, 40 newborns with severe perinatal encephalopathy. Analysis of the data obtained showed that in all the compared groups there was a high incidence of anemia in pregnant women, which is the cause of hypoxic fetal damage, and subsequently leads to changes in the state of the central nervous system, in particular, to the occurrence and development of varying degrees of severity of perinatal encephalopathy of newborns.

Keywords: perinatal encephalopathy, anemia, oxidative stress, extragenital pathology, obstetrics and gynecological history, neurocirculatory dystonia

**ХРОНИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С
ПАТОЛОГИЕЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА**

Набиева Ш.М.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Обследовано 90 новорожденных с перинатальной энцефалопатией, из которых были сформированы 2 группы: I группа 50 новорожденных с перинатальной энцефалопатией средней степенью тяжести. и II группа 40 новорожденных с перинатальной энцефалопатией тяжелой степенью тяжести. Анализ полученных данных показал, что во всех сравниваемых группах наблюдалась высокая частота анемии беременных, что является причиной возникновения гипоксического поражения плода, а в дальнейшем приводит к изменению состояния ЦНС, в частности к возникновению и развитию различной степени тяжести перинатальной энцефалопатии новорожденных.

Ключевые слова: перинатальная энцефалопатия, анемия, оксидативный стресс, экстрагенитальная патология, акушерско-гинекологический анамнез, нейроциркуляторная дистония.

e-mail: shoykanabeeeva@gmail.com

Долзарблиги. Янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатияси эпилепсия, хотира бузилиши, гиперактивлик, болалар серебрял параличи (БСП) каби жиддий неврологик касалликларни ривожланиш хавфи билан боғлиқ. Етарли даражада даволанмаган энцефалопатия ҳаётнинг кейинги даврида (масалан, мактаб даврида) диққат йэтишмаслиги ва гиперактивлик синдроми, хотира ва

материални ўзлаштириш билан боғлиқ муаммолар, доимий восита ва ақлий заифликлар каби намоён бўлиши мумкин, оғир ҳолатларда - ўлимга олиб келиши ҳам мумкин.

Ҳаётнинг биринчи йилида нотўғри ташхис қўйиш ва даволанишнинг йўтарли эмаслиги ривожланишнинг сурункали муаммоларига ва боланинг ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келиши мумкин, ҳатто йэнгил шакллар бир йилга келиб қопланса ҳам. Замоनावий ёндашувлар ўз вақтида аниқлаш ва комплекс даволашга қаратилган, чунки эрта терапия кўп ҳолларда тананинг тўлиқ тикланишини таъминлайди.

Замоनावий профилактика ва терапевтик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва қўллашга қарамай, перинатал энцефалопатия неонатал касалланиш ва болаларнинг кейинги ногиронлиги таркибида йўтакчи ўринлардан бирини эгаллайди ва янги туғилган чақалоқларнинг 5-30 фоизда учрайди. Сурункали гипоксия қон айланишининг пасайишига ва тўқима ишемиясига, хужайралар нафас олишининг бузилишига, атсидозга ва ҳомила танасида электролитлар мувозанатининг ўзгаришига олиб келади. Кислород йетишмаслиги мия хужайраларининг ўлимига олиб келиши мумкин, шунингдек, интракраниал туғруқ травмаларининг ривожланишига ёрдам беради. Мианинг зарарланиши перинатал энцефалопатияга олиб келиши мумкин, унинг оқибатлари минимал мия дисфунксиясидан (хулқ-атвор ва ўрганиш бузилиши) болалар серебрял параличи ва эпилепсия каби оғирроқ ҳолатларга қадар. Клиник синдромларнинг оғирлиги ва марказий асаб тизимининг перинатал зарарланиш белгилари акушерлик анамнезининг патологияси бўлган оналардан туғилган янги туғилган чақалоқларнинг ҳомила ичи гипоксиясига аниқ боғлиқдир ва боланинг кейинги ривожланишига ва асаб тизимига турли хил зарарларнинг шаклланишига таъсир қилади, оғир ҳолатларда ногиронлик ва ўлимга олиб келади.

Тадқиқот мақсади: Ногиронлик, касалланиш ва болалар ўлимини камайтириш, марказий асаб тизимининг перинатал зарарланишининг клиник белгилари ва синдромларининг оғирлигини ҳомиланинг сурункали гипоксиясига боғлиқлигини, акушерлик-гинекологик анамнез патологияси бўлган оналардан туғилган янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатиясини ривожланиш учун хавф омили сифатида ўрганиш учун ўз вақтида, самарали диагностика усулларини ишлаб чиқиш ва касалликни комплекс даволаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатиясини ташхислаш ва даволашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш зарурати билан боғлиқ ҳолда, Самарқанд тиббиёт университетининг 1-педиатрия ва неонатология кафедрасининг клиник базаси бўлган неонатал патология бўлимида ва вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказининг неонатал реанимация бўлимида перинатал энцефалопатия билан касалланган 90 нафар янги туғилган чақалоқ текширилди.

Ушбу патологияга эга бўлган 90 та янги туғилган чақалоқдан 2 та гуруҳ ташкил этилди: ўртача даражадаги перинатал энцефалопатия билан касалланган 50 та янги туғилган чақалоқнинг I гуруҳи ва оғир даражадаги перинатал энцефалопатия билан касалланган 40 та янги туғилган чақалоқнинг II гуруҳи.

Ушбу янги туғилган чақалоқларнинг оналари барча таққосланган гуруҳларда ҳам текширилди.

Тадқиқот натижалари. Маълумки, янги туғилган чақалоқларда гипоксик зарарланишлар кўплаб сабабларнинг натижасидир (она касалликлари, ҳомила-плацента йетишмовчилиги, гестоз ва бошқалар); бир қатор илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кислород йетишмаслиги фонида янги туғилган чақалоқда оксидловчи стресс ҳолати ривожланади, метаболизм ва хужайра функсиялари бузилади. Сурункали гипоксия қон айланишининг пасайишига ва тўқима ишемиясига, хужайралар нафас олишининг бузилишига, атсидозга ва ҳомила танасида электролитлар мувозанатининг ўзгаришига олиб келади. Кислород йетишмаслиги мия хужайраларининг ўлимига олиб келиши мумкин, шунингдек, интракраниал туғруқ травмаларининг ривожланишига ёрдам беради. Ушбу жараёнларнинг норма ва патология ҳолатларида ҳомиладор оналарда акс этиши қон хужайраларининг реакциясидир.

Бу бизнинг тадқиқотларимиз билан тасдиқланган, барча таққосланган гуруҳларда ҳомиладорлик анемиясининг юқори даражаси кузатилган (1-жадвал).

Шу билан бирга, 33та - II гуруҳда (82,5%) янги туғилган чақалоқларнинг оналарида камқонлик частотаси ва оғирлик даражаси аниқ бўлган, I гуруҳда эса 17та (34,0 %) чақалоқларнинг оналарида камқонлик бўлган. Агар таққосланган гуруҳларда янги туғилган чақалоқларнинг оналарида анемиянинг оғирлигини ҳисобга олсак, қуйдагилар кузатилди: II гуруҳда 1 – даражали анемия 13 (32,5%), I гуруҳда эса 11 (22,0%) онани ташкил этди. I гуруҳдаги 2-даражали анемия 4 (8,0 %) онадан, II гуруҳда эса 9 (22,5%) онадан иборат эди. I гуруҳдаги 3-даражали анемия 2 (4,0 %) онада, II гуруҳда эса 11 (27,5%) онада кузатилган. Хулоса қилиш мумкинки, оғир перинатал энцефалопатия билан оғриган

янги туғилган чақалоқларнинг оналарида анемия ўртача оғирликдаги перинатал энцефалопатия билан касалланган янги туғилган чақалоқларнинг оналарига қараганда деярли 2 баравар кўп бўлган.

Жадвал 1.

Кузатилган гуруҳларнинг янги туғилган оналарида анемия даражаси

Анемия даражаси	I гуруҳ n=50		II гуруҳ n=40	
	Абс	%	Абс	%
1 даража	11	22,0	13	32,5
2 даража	4	8,0	9	22,5
3 даража	2	4,0	11	27,5
Жами	17	34,0	33	82,5

Ушбу хулоса шуни тасдиқлайдики, марказий асаб тизимининг перинатал зарарланишининг клиник белгилари ва синдромларининг оғирлиги акушерлик ва гинекологик анамнез патологияси бўлган оналардан туғилган янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатияси учун хавф омили сифатида ҳомиланинг сурункали гипоксиясига бевосита боғлиқ.

Экстрагенитал патологиянинг тенглигини таҳлил қилганда, баъзи аёлларда у бирлаштирилган характерга эга эканлиги аниқланди, 2-жадвалда акс эттирилган. Сурункали экстрагенитал касалликларнинг мавжудлиги I гуруҳ болаларининг 16 онасида (32,0%), шу жумладан бир вақтнинг ўзиде 4 ёки ундан ортиқ нозологик шаклга эга бўлган 8та аёлда (2%) қайд этилган. Патологиянинг энг кенг тарқалган вариантлари ҳар бир нозологияда мос равишда 4 (8,0%) ва 3 (6,0%) ҳолатларда нейросиркулятор дистония ва пийэлонефрит эди.

Шунингдек, овқат ҳазм қилиш органларининг сурункали касалликлари (гастрит, холецистит) 3 (6,0%), эндокрин патология (семизлик, қалқонсимон без касалликлари) 3 (6,0%) гуруҳ оналарида учрайди. Шу билан бирга, янги туғилган чақалоқларнинг II гуруҳидаги оналарда экстрагенитал патология атиги 7 (17,5%) онада учрайди ва пийэлонефрит 2 (5,0%) ва ошқозон-ичак трактининг сурункали касалликлари 3 (7,5%), ушбу гуруҳидаги оналарнинг 2 (5,0%) да семизлик I даражаси намоён бўлди. Таққосланган гуруҳларнинг оналарида II гуруҳида ТОРЧ инфексиясини аниқлашнинг нисбатан юқори даражаси қайд этилган, уларда герпес ва ситомегаловирус инфексиясининг юқори даражаси қайд этилган: 3 (6,0%) I гуруҳ ва 17 (42,5%) II гуруҳ.

Жадвал 2

Кузатилган гуруҳларнинг янги туғилган чақалоқлар оналарида экстрагенитал патологиянинг белгиларини намоён бўлиш частотаси

Касалликлар	I гуруҳ n=50		II гуруҳ n=40	
	Абс.	%	Абс.	%
Пиелонефрит	3	6,0	2	5,0
Нейросиркулятор дистония	4	8,0	4	10,0
Гастрит, холисистит, билиар трактнинг бузилиши	3	6,0	3	7,5
Эндокрин патология (семизлик, қалқонсимон без касалликлари)	3	4,0	2	5,0
IgG титрини ошиши (ҳерпес, ситомегаловирус)	3	6,0	17	42,5

Хулосалар. Шундай қилиб, тадқиқотлар шуни кўрсатдики, акушерлик-гинекологик анамнез патологияси бўлган оналардан янги туғилган чақалоқларда перинатал энцефалопатия ривожланишининг энг муҳим хавф омиллари ҳомиладор аёлларнинг оғир анемияси натижасида юзага келадиган сурункали ҳомила ичи гипоксия ҳисобланади. Олинган маълумотларни таҳлили шуни кўрсатдики, ўртача ва оғир даражадаги перинатал энцефалопатиянинг пайдо бўлиши ва ривожланишида оғир акушерлик-гинекологик анамнез, ҳомиладорлик ва туғиш даври патологиясининг мавжудлиги ва частотасига боғлиқликдир. Яъни, ушбу хулоса шуни тасдиқлайдики, марказий асаб тизимининг перинатал зарарланишининг клиник белгилари ва синдромларининг оғирлиги акушерлик ва гинекологик анамнез патологияси бўлган оналардан янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатияси учун хавф омили сифатида ҳомиланинг сурункали гипоксиясига бевосита боғлиқ.

Янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатиясини нотўғри ташхислаш ва йўтарли даражада даволаолмаслик кейинчалик диққат йўтишмаслиги синдроми, хотира муаммолари каби, сурункали муаммоларга ва асаб тизимининг турли хил зарарланишларига олиб келиши мумкин, оғир ҳолатларда эса ногиронлик ва ўлимга олиб келади. Шу сабабли, ушбу касалликни ташхислаш ва комплекс даволашнинг ўз вақтида ва самарали усуллари ишлаб чиқиш ҳам зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агаева З. А. Янги туғилган чақалоқларнинг асфиксияси билан эрта неонатал даврда мия қон айланишининг бузилишининг ультратовуш диагностикаси // Кубан илмий тиббий газетаси. – 2017. – №.
2. Брананган А, et al. Consensus definition and diagnostic criteria for neonatal encephalopathy: an international Delphi study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2024;109(4):401-407. doi:10.1136/archdischild-2023-325599
3. Бокерия Э. Л. ҳомиладорликнинг 22-29 хафталигида юрак ритми ва ўтказувчанлик бузилишларида юракнинг морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришларнинг табиати / Э. Л. Бокерия, Э. Д. Беспалова, О. Г. Суратова // педиатрияда диагностика масалалари. - 2011. - № 6. 33-39 бетлар.
4. Бокерия Э. Л. ҳомиладорликнинг 22-29 хафталигида турли хил хомилалик юрак ритми ва ўтказувчанлик бузилишларида юрак морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришларнинг табиати / Э. Л. Бокерия, Э. Д. Беспалова, О. Г. Суратова // педиатрияда диагностика масалалари. - 2011. - № 6. 33-39 бетлар.
5. Зиядуллаева Х, Дилмуродова Р. Characteristics of perinatal damage to The nervous system in babies born on The background of chronic intrauterine hypoxia. Доктор Ахборотномаси. 2024; №1(113):62-65.
6. Leith WM, Zeng J, Kwan R, et al. A predictive model for perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy using maternal and fetal variables. Am J Perinatol. 2024;41(6):639-648. doi:10.1055/c-0043-1768372
7. Моллой EJ, Chakkarapani E. Neonatal encephalopathy and hypoxic-ischemic encephalopathy: current understanding and management. Nat Rev Pediatr. 2024;20(2):123-139. doi:10.1038/c41582-024-00719-2.
8. Набиева Ш. Марказий асаб тизимининг перинатал зарарланиши билан янги туғилган чақалоқларда юрак қон-томир тизимининг ҳолатини инструментал ташхислашнинг амалий аҳамияти. // Халқаро замонавий илмий-амалий журнал // № 16 (100), қисм1 август, 2024 161-166 бетлар
9. Набиева Ш. М. Марказий асаб тизимининг перинатал зарарланиши билан янги туғилган чақалоқларда юрак қон-томир тизимининг диагностика воситаси амалий аҳамияти. Биология ва кимё фанлари илмий журнали 23 Июнь / 2024 йил / 6– сон
10. Семелева Э В, Смирнова О А, Миронова Э А. ҳомиладорлик ва туғилишнинг кенг тарқалган асоратлари сифатида хомилалик гипоксия ривожланишини таҳлил қилиш. Даволовчи шифокор. 2022; №3:15438257.
11. Turan S, Cackovic M, Baschat AA. Chronic hypoxia alters maternal uterine and fetal umbilical artery flow and contributes to fetal growth restriction. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2017;313(6):P702-P711. doi:10.1152/ajpregu.00115.2017
12. Сирожиддинова Х.Н., Икромова З.Х., Набиева Ш.М., Ортикбаева Н.Т., Абдуллаева Г.Д. Metabolic Changes Following Post-Hypoxic Complications in Newborns // International Journal of Current Research and Review DOI: <http://dx.doi.org/10.31782/IJCRR.2020.122229>.
13. Frontiers in Physiology Editorial Board. Effects of hypoxia on uteroplacental and fetoplacental circulation. Front Physiol. 2024;15:1349823. doi:10.3389/fphys.2024.1349823.
14. Chebysheva Э L, Лазарева Г А, Горностаева Ю Д, Мишустина М А.3. Frontiers in Physiology Editorial Board. Effects of hypoxia on uteroplacental and fetoplacental circulation. Front Physiol. 2024;15:1349823. doi:10.3389/fphys.2024.13498

Иқтибос учун: Набиева Ш.М. Ҳомила ичи гипоксияси патологик акушерлик-гинекологик анамнези оналардан янги туғилган чақалоқларнинг перинатал энцефалопатия ривожланишида хавф омили сифатида // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1325–1328. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18021414>